

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫМ ПРЕДМЕТАМ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Умаркулова Азиза Тулкиновна

E-mail: azizaumarkulova1@gmail.com

Докторант Координационно-методического центра по вопросам новейшей
истории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664495>

***Аннотация.** В данной статье исследуется важность обучения гуманитарным предметам в формировании профессиональной и личностной идентичности среди молодежи. Основываясь на существующих исследованиях и теоретических подходах, автор анализирует влияние изучения гуманитарных дисциплин на развитие критического мышления, эмпатии и межкультурной компетенции у молодежи. Также рассматривается роль гуманитарного образования в формировании ценностных ориентаций и профессиональных компетенций, способствующих успешной адаптации в современном обществе.*

***Ключевые слова:** гуманитарные науки, профессиональная идентичность, личностная идентичность, оптимизация гуманитарного образования.*

Введение

В современном мире, характеризующемся бурным развитием технологий, глобализацией и возрастающей ролью информации, гуманитарное образование приобретает особую значимость. Современное образование ставит перед собой задачу не только обеспечить студентов профессиональными знаниями и навыками, но и способствовать их личностному развитию. В этом контексте гуманитарное образование играет важную роль, поскольку оно не только расширяет кругозор студентов, но и

способствует формированию критического мышления, эмпатии и социокультурной компетенции. В данном исследовании будет проведен анализ роли обучения гуманитарным предметам в формировании профессиональной и личностной идентичности среди молодежи, а также предложены рекомендации для оптимизации данного процесса.

Гуманитарное образование охватывает широкий спектр дисциплин, включая литературу, искусство, философию, историю и языкознание. Изучение этих предметов не только позволяет студентам понять культурное наследие человечества, но и предоставляет молодежи возможность анализировать сложные социокультурные явления, развивая критическое мышление и способность к аргументации. Это позволяет им осознанно воспринимать информацию, принимать обоснованные решения и эффективно коммуницировать в современном обществе [5].

Говоря о влиянии обучения гуманитарным предметам, необходимо подчеркнуть то, что изучение гуманитарных наук также оказывает значительное влияние на профессиональное становление молодежи. Разностороннее образование, включающее в себя знания о культуре, истории и социологии, помогает студентам лучше понять социокультурный контекст своей будущей профессиональной деятельности. Изучение гуманитарных предметов способствует формированию ценностных ориентаций и осознанию общественной значимости различных явлений. Молодежь, обладающая глубоким пониманием гуманитарных дисциплин, чаще выстраивает свою жизнь на основе ценностей справедливости, толерантности и гражданской ответственности. Кроме того, как уже было сказано, гуманитарное образование развивает критическое мышление и аналитические навыки, что является важным фактором успеха в любой области деятельности [4].

Гуманитарное образование играет ключевую роль в формировании личностной идентичности студентов. Изучение таких гуманитарных наук, как философия, психология и культурология способствует формированию у

молодежи эмпатии и понимания различных культур и социальных групп, помогает им лучше понять себя, свои ценности и убеждения. Это важно для построения гармоничных межличностных отношений и успешной интеграции в многонациональном обществе. Гуманитарное образование помогает молодежи развить толерантное отношение к разнообразию и уважение культурных различий [2].

Для эффективного формирования профессиональной и личностной идентичности молодежи необходимо оптимизировать процесс обучения гуманитарным предметам. Актуальными задачами оптимизации гуманитарного образования становятся:

- Модернизация содержания образования: разработка новых программ обучения, ориентированных на формирование востребованных на рынке труда компетенций, с учетом современных научных достижений и актуальных тенденций развития общества.

- Внедрение инновационных методов обучения: использование активных и интерактивных методов обучения, проектной деятельности, проблемного обучения, геймификации и других современных подходов, позволяющих повысить мотивацию учащихся и сделать процесс обучения более эффективным.

- Широкое использование информационных технологий: применение электронных учебных материалов, онлайн-курсов, дистанционных образовательных программ, создание виртуальных лабораторий и других ИТ-ресурсов для повышения качества образования и его доступности.

- Развитие междисциплинарных связей: интеграция гуманитарных дисциплин с другими областями знаний, такими как естественные науки, технические науки, экономика, что позволит расширить кругозор учащихся и сформировать у них целостное представление о мире.

- Повышение квалификации преподавателей: регулярное повышение квалификации преподавателей гуманитарных дисциплин, освоение ими

новых методов и технологий обучения, развитие их методической компетентности [3].

В числе перспективных путей развития гуманитарного образования можно выделить следующие:

- Создание персонализированных образовательных траекторий: разработка индивидуальных образовательных программ для каждого учащегося с учетом его интересов, склонностей и целей обучения.

- Формирование сетевых образовательных пространств: объединение ресурсов различных образовательных учреждений, создание онлайн-сообществ для обмена опытом и знаниями между учащимися и преподавателями.

- Развитие международного сотрудничества: расширение международных связей в сфере гуманитарного образования, участие в международных проектах и программах, обмен студентами и преподавателями.

Заключение

Результаты изучения материала показали, что гуманитарное образование играет важную роль в формировании профессиональной и личностной идентичности среди молодежи. Оно способствует развитию критического мышления, эмпатии и социокультурной компетенции студентов, что является важным фактором их успеха в современном мире. Ключевым шагом к обеспечению качественного развития молодежи и формированию гармоничной личности является – оптимизация гуманитарного образования, что в свою очередь является непрерывным процессом, требующим комплексного подхода и совместных усилий государства, образовательных учреждений, преподавателей и самих учащихся. Реализация обозначенных в данной статье задач позволит повысить качество гуманитарного образования, сделать его более доступным и востребованным, а также подготовить высококвалифицированных специалистов, способных успешно решать задачи современного общества.

Литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 45.01.02 "Язык и литература" (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2019 г. № 677)
2. Буденкова В.Е., Савельева Е.Н. Идентичность как предмет теоретико-методологического анализа: модели и подходы // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2016. № 1 (21). С. 31-44.
3. Краевский В.В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах [Электронный ресурс] / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. - Режим доступа: <http://www.eidos.ru/journal>
4. Симдянова Г.Н. Методика формирования общекультурной компетенции у учащихся / Г.Н. Симдянова // Вектор науки ТГУ. - 2012. - № 1. - С.262-263.
5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 58-64.
6. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг: Учебное пособие. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. - 600 с.
7. <https://library.msu.by/resursy/izdaniya-na-elektronnykh-nositelyakh/item/optimizaciya-socialno-gumanitarnogo-obrazovaniya-v-vuze-2>
8. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-i-lichnostnoy-identichnosti->
9. <https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/2296/1/specifika-formirovaniya-professi.pdf>